

Н. Я. Томарина

1951

*Вестник
Московского Университета*

1951

Вестник МОСКОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

№ 6—1951

Н. А. ТАМАРИНА

К БИОЛОГИИ СЛЕПНЯ-ЗЛАТОГЛАЗИКА *CHRYSOPS RELICTUS* MG

В данной работе изложена биология *Ch. relictus* Mg.—одного из наиболее распространенных и массовых у нас видов слепней-златоглазиков. Основным материалом для работы послужили личные наблюдения автора, проведенные летом 1948 г. в двух пунктах Московской области: на канале им. Москвы между станциями Трудовая и Икша (42 км от Москвы) и в пойме реки Оки (окрестности деревни Лужки Серпуховского района).

Как известно, долины крупных рек являются очагами туляремии, в связи с приуроченностью к ним водяной крысы.

В частности, пойма реки Оки на территории Серпуховского района, как природный очаг туляремии, уже несколько лет находится под наблюдением Всесоюзного института экспериментальной медицины. В связи с этим изучение биологии слепней этого района представляет определенный интерес, поскольку доказано (Боженко—1936, 1941; Боженко и Елизарьева—1948; Романова—1947; Сомов, Романова и Данилов—1941; Олсуфьев—1935, 1938, 1939 и др.), что слепни, в том числе особенно *Ch. relictus*, могут инфицироваться бактериями туляремии и принимать, таким образом, активное участие в распространении этого заболевания.

ЭКОЛОГИЯ ВЗРОСЛОГО НАСЕКОМОГО

Лёт *Ch. relictus* на канале им. Москвы начался в 1948 г. в первых числах июня. Еще 26 мая не было зарегистрировано ни одного случая лёта златоглазиков. Из 31 куколки, собранных в этот день, первый златоглазик вылетел 31 мая. 3 июня на канале этот вид встречался уже в значительном количестве—было зарегистрировано 6 яйцекладущих самок и найдено 70 свежих яйцекладок. Кроме собранных 70 куколок, было обнаружено 24 пустых куколочных шкурки, из них 15 самцов и 9 самок. Это свидетельствует о более раннем вылете самцов по сравнению с вылетом самок.

После начала лёта численность *Ch. relictus* быстро нарастала, и 11 июня лёт принял массовый характер. На высоком уровне численность насекомых держалась примерно до первых чисел июля. 5 июля было замечено некоторое снижение численности, но в общем лёт был еще обильный. Затем численность стала падать, так что 22 июля можно было наблюдать только единичные нападения. 3 августа зарегистрированы очень редкие, видимо, случайные появления.

Таким образом, лётный период *Ch. relictus* в районе канала им. Москвы продолжался в 1948 г. 2 месяца (с 3 июня по 3 августа).

Массовый лёт и многочисленный лёт, которые определяют (по Олсуфьеву—1938) период вредности и представляют вследствие этого значительный интерес с хозяйственной и медицинской точек зрения, составили у *Ch. relictus* 20—25 дней. Это превышает сроки лёта большинства других видов слепней. По данным того же автора (1938) для Ленинградской области продолжительность всего лёта большей части видов слепней составляет 4,5 недели (31—32 дня), а в массе своей вид встречается на протяжении 10—15 дней, после чего быстро пропадает. Исключение составляют лишь некоторые виды, в частности *Ch. caecutiens* L., который встречается на протяжении двух летних месяцев. Следовательно, есть основания предположить, что виды *Chrysops* вообще имеют более продолжительный лёт, чем виды *Tabanus*. На растянутость лёта видов *Chrysops* указывают и данные Скуфьина (1948).

В связи с фенологией *Ch. relictus* интересно отметить, что по наблюдениям Олсуфьева (1939) начало и характер лёта этого златоглазика зависят от состояния водного режима данной местности (время наступления и окончание паводков).

Ch. relictus не залетает далеко от мест выплода, которыми служат, как правило, заводи крупных рек, а также пойменные озера. Во время экскурсий по пути от станции Трудовой до берега канала (2,5 км) не удалось зарегистрировать ни одного случая нападения этого вида златоглазика. Единичные экземпляры встречались по дороге, идущей между культурными полями к реке. Зато на прибрежном лугу, ширина которого была не более 50—70 м, златоглазики нападали в большом количестве. Эта количественная разница была особенно разительной в период массового лёта. Характерно, что 11 июня, когда на берегу канала златоглазиков можно было собирать сотнями, по дороге к болоту, расположенному около леса в 2 км от канала, не было отмечено ни одного нападения (за три часа на болоте удалось поймать только одну самку *Ch. relictus*). Такое большое скопление *Ch. relictus* на канале объясняется, вероятно, тем, что это место является излюбленным для купания местных жителей. Насекомые имеют здесь не только условия для размножения, но и для питания.

В Лужках радиус полёта *Ch. relictus* был относительно больше, но тем не менее этот вид концентрировался главным образом около мест выплода. Насекомые встречались на открытых местах на расстоянии приблизительно километра от пойменных озер и преобладали здесь над другими видами *Chrysops*. Объектами для кровососания могли быть люди, работавшие в поле или купавшиеся в озере, а также пасущийся скот.

На лесных вырубках и на больших лесных дорогах *Ch. relictus* хотя и встречался, но в незначительном количестве по сравнению с другими видами златоглазиков, которые в этих условиях явно преобладали.

Увеличение численности *Ch. relictus* наблюдалось по мере приближения к пойменным озерам. На прибрежной полосе встречался уже исключительно этот вид и в довольно большом количестве.

Таким образом, можно сделать вывод, что в районе Лужков большой радиус полета *Ch. relictus* объясняется более широким пространственным расположением мест выплода и объектов кровососания.

Для более полной экологической характеристики данного вида златоглазика надо сказать, что *Ch. relictus*—солнцелюбивый вид, очень активный в жаркие солнечные дни. Полет *Ch. relictus* в отличие от *Tabanus* мягкий, бесшумный и довольно слабый. Самцы питаются на цветах: их можно наблюдать на зонтичных и некоторых сложноцветных (ромашка).

Самки для созревания яиц нуждаются в дополнительном питании кровью. Они охотно нападают на человека, лошадей, крупный рогатый скот и очень назойливы. У Олсуфьева (1938) есть указание, что *Ch. relictus* нападает также на дикого кабана, пеликана и других диких животных.

Романовой (1947) при помощи реакции преципитации была обнаружена кровь водяной крысы в желудках *Ch. relictus* (у 1% златоглазиков), собранных в районе, где наблюдалась вспышка туляремии трансмиссивного характера. Тогда же впервые было доказано спонтанное заражение *Ch. relictus* бактериями туляремии. Боженко и Елизарьева (1948) наблюдали непосредственно в природе акт кровососания *Ch. relictus* на больной туляремией водяной крысе. Эти факты имеют немалое значение с эпидемиологической точки зрения.

Укусы *Ch. relictus* болезненны, поэтому человек или животное стонет златоглазика, и последний должен делать несколько укулов, прежде чем насосется крови. Кроме того, как и все слепни, *Ch. relictus*, если его не стоняют, делает обычно несколько укулов, пока не попадает в подходящий сосуд. Все это способствует распространению инфекции.

По данным Олсуфьева, для созревания одной порции яиц достаточно одного полного кровососания, во время которого *Chrysops* берет около 50 мг крови. После первой откладки яиц наблюдается повторное кровососание и может быть повторная кладка (Олсуфьев, 1938).

МЕСТА ВЫПЛОДА И ОТКЛАДКА ЯИЦ

Местами выплода *Ch. relictus* являются крупные стоячие водоемы, а также водоемы проточные со слабым течением. Около этих водоемов, расположенных, как правило, на открытых лугах, имеется кустарниковая и древесная растительность. Необходимым условием яйцекладки *Ch. relictus* являются нависающие над поверхностью чистой, не заболоченной воды ветви и листья растений (прибрежных или водных).

Влияние фактора заболачиваемости на процесс яйцекладки можно было проследить на канале им. Москвы. Местом выплода *Ch. relictus* здесь является просторная заводь, большая часть которой чистая, и только в конце ее заметно заболачивание. На протяжении 80 шагов вдоль берега, где преобладает чистая вода, при глубине 0,5 м, растет редкая осока. На нижней стороне листьев этой осоки и находилась основная масса кладок *Ch. relictus*. Одна из небольших осоковых групп была взята под наблюдение. Листья с кладками периодически срезались и число кладок подсчитывалось. Результаты получились такие:

3 июня—	30	кладок (все свежие)
11 июня—	666	»
5 июля—	995	»
22 июля—	120	» (свежих—1)

Всего—1811 кладок

Многие листья осоки были сплошь покрыты кладками, на каждые 10 см листа приходилось 20—30 кладок.

В глубине заводи, где начинается заболачивание, осока образует сплошную полосу вдоль берега. По краю осоковых зарослей, граничащих с чистой водной поверхностью (глубина 0,5 м), кладки еще встречаются, но уже в гораздо меньшем количестве. В гуще осоковых зарослей кладок не найдено.

В том месте заводи, где появляется стоячая загрязненная вода, появляются кладки *Tabanus*.

В Лужках местами выплода *Ch. relictus* были преимущественно пойменные озера, для берегов которых характерны нависающие над водой ивы. Все кладки были расположены на листьях ив. На осоке кладок не замечено. Площадь, удобная для яйцекладки и выплода *Ch. relictus*, в Лужках больше, чем на канале. Поэтому здесь не наблюдалось такой ярко выраженной концентрации кладок, но все же их было сравнительно много.

Нельзя согласиться с мнением, что местами выплода *Ch. relictus* служат только водоемы с песчаными берегами (Олсуфьев, 1938). По нашим наблюдениям, это условие необязательно. Материал был собран в заводи канала и на двух озерах в Лужках. Из них только одно озеро имеет частично песчаные берега, но там нет никакой растительности и, естественно, кладок не было. При раскопках личинки также не попадались.

И на канале и в Лужках, при массовости кладок *Ch. relictus* на указанных водоемах, другие виды рода *Chrysops* не встречались. Повидимому, для выплода различных видов *Chrysops* служат водоемы разных типов. Так, самцы и самки *Ch. rufipes* Mg. встречались в Лужках на лесных озерах. Деревья здесь подходят близко к урезу воды. Значительная площадь берегов окаймлена осокой, образующей подводные кочки; кроме того, часто встречаются растения с плавающими на поверхности листьями. Самцы и самки *Ch. rufipes* были собраны на осоке, где они спокойно сидели (всего собрано 20 экземпляров). Кладок найти не удалось, а личинки и куколки этого вида были собраны на этих же озерах. Других видов *Chrysops* здесь обнаружено не было. С озер такого же типа было получено 7 личинок *Ch. rufipes* из Клязьминского заповедника.

Ch. caecutiens (по данным Олсуфьева—1938) держится главным образом около ручьев и речек с довольно быстрым течением, которые и являются местами его выплода. Мест выплода обычного у нас вида *Ch. pictus* Mg. установить не удалось. Но так как *Ch. pictus* не встречался никогда в местах выплода вышеуказанных видов, то, повидимому, места его выплода представляют из себя нечто отличное от предыдущих, хотя Некрасов (1927) находил кладки *Ch. pictus* вместе с *Ch. caecutiens* на реке Клязьме.

Итак, места выплода каждого вида *Chrysops* приурочены к определенному типу водоема и, видимо, связаны с интенсивностью аэрации воды и характером грунта, к которым личинки различных видов относятся по-разному.

Что касается мест выплода *Ch. relictus* (поймы больших рек), то здесь имеет особое значение тот факт, что они совпадают с местообитанием водяных крыс. Избегая открытых песчаных и глинистых берегов, это животное предпочитает затоны рек и речек и охотно селится по водоемам первой террасы—старикам, пойменным озерам.

Это совпадение местообитаний повышает возможность заражения *Ch. relictus* бактериями туляремии, особенно во время эпизоотий среди водяных крыс, когда они в большом количестве погибают. Если еще принять во внимание распространенность данного вида, продолжительность его лета, концентрацию вокруг мест выплода (в радиусе 1 км) и частоту нападения на человека, то есть основания полагать, что *Ch. relictus* является значительным фактором в распространении инфекции туляремии.

По времени откладки яиц *Ch. relictus* наблюдается в природе вскоре после начала лета.

Было прослежено около 60 яйцекладущих самок в различное время дня, с 11 до 17 часов. Обычно это были теплые солнечные дни; только 11 июня был очень сильный северный ветер, но это не помешало откладке

яиц (в этот день почти одновременно было найдено около 20 яйцекладущих самок).

При откладке яиц самки располагаются на листе головой вниз, на нижней поверхности листьев, обращенной к воде. Подробно процесс яйцекладки *Ch. relictus* описан Скуфьным (1948). Кладки, насчитывающие 350—400 яиц, имеют бляшковидную форму, округлены на одном конце и заострены на другом; длина их 7—9 мм, ширина 3,5—4 мм. Сначала яйца белые, потом сереют, и, наконец, становятся бурыми, почти черными, но не смоляно-черного цвета, как у некоторых *Tabanus*. Яйца располагаются рядами под углом 40—50° к поверхности листа. Первый, нижний ряд наиболее полный и ровный; верхние ряды (1—2) выражены неясно, яйца располагаются в них не так правильно, как в нижнем ряду, и почти параллельны поверхности листа. Поэтому кладка имеет уплощенную форму.

В данном году было много яйцеда *Trichogramma evanescens* Westw. В момент яйцекладки златоглазика часто можно было видеть 2—3 яйцедов. Повидимому, вопреки существующему мнению, в годы, когда численность паразита велика, возможно заражение и внутреннего слоя яиц (это повышает роль паразита в снижении численности слепней).

Срок развития яиц в лаборатории исчисляется в среднем 5—6 сутками. В одном случае из яиц, отложенных 5 июля в 15 часов 30 минут, личинки вывелись 13 июля в 16 часов, т. е. через 8 суток. Были случаи, когда из кладок, отложенных в один день и час, личинки выходили в разные сроки, с разницей в 1—2 суток.

Олсуфьев (1938) отмечает зависимость срока эмбрионального развития от окружающих условий. Для *Ch. relictus* при температуре 26—30° (в лаборатории) срок развития исчисляется в 4,5 суток.

РАЗВИТИЕ И ЭКОЛОГИЯ ЛИЧИНОК

Личинки I возраста выходят из яиц почти одновременно во всей кладке, падают в воду и опускаются на дно. Если личинки случайно по каким-либо причинам в воду не попадают, то быстро погибают. Личинки I возраста не питаются и скоро линяют (через $1\frac{1}{2}$ —1 час). Личинки остальных возрастов являются детритофагами (как и личинки других видов *Chrysops*) и ведут скрытый образ жизни в грунте под водой или в береговой зоне. Их добывание представляет поэтому некоторые трудности.

Личинок слепней собирают либо при раскопках почвы, либо промывая почвенные и грунтовые пробы водой через сито, что является более точным методом для количественного учета.

Обычно для сбора личинок применяют сито с диаметром отверстий около 2 мм. Такое приспособление для полного сбора не всегда пригодно, так как личинки младших возрастов очень малы. Применение же сита с более мелкими отверстиями затрудняет тщательную промывку взятых проб. Поэтому для полных сборов удобнее применять двойное разъемное сито, нижнее дно которого затягивается мельничным газом, а верхнее имеет отверстия с диаметром около 3 мм.

Промывку лучше вести не путем полоскания сита в воде, а путем поливки сверху водой с одновременным перебиранием почвы рукой. Время от времени нужно вынимать нижнее сито и выбирать из него личинок. Указанный способ был применен нами при сборе личинок в Лужках 1—3 августа и дал хорошие результаты.

Результаты сбора личинок *Ch. relictus* за сезон следующие.

Весной и летом 1948 г. куколки и личинки V возраста были собраны на береговой полосе канала. Личинки находились в предкуколичной фазе

и отличались от осенних (о них будет сказано ниже) личинок этого же возраста тем, что имели не белую, а желтоватую окраску и не были прозрачными.

Первый сбор был произведен на канале 26 мая. Одна партия проб была взята в полуметровой полосе от уреза воды, где почва достаточно влажная и покрыта редкой растительностью. На площади около $0,5 \text{ м}^2$ в кочках, образованных корнями растений, при раскопках было собрано 80 личинок V возраста; куколок не было. Другая партия проб была взята на расстоянии 3 м от уреза воды, на дерновине, где почва значительно суше, чем у воды. Толщина почвенного слоя, пронизанного плотной сеткой корней травянистой растительности, не превышала в этом месте 5—7 см, ниже была плотная глина.

При раскопках верхнего слоя на отдельных небольших площадках (в общей сложности около $0,25 \text{ м}^2$) была собрана 31 куколка; личинок не обнаружено. На этой же дерновине и приблизительно на той же площади 3 июня было собрано 15 куколок и 24 пустых куколочных шкурки. И в этом случае куколки встречались только в верхнем слое.

В Лужках 21 июня на озере Стойло под кустами ив были собраны 31 личинка V возраста и 1 куколка (почва промывалась). На канале 5 июля около уреза воды, на площади немногим больше $0,25 \text{ м}^2$ было собрано 28 личинок V возраста; куколок не было (почва промывалась). Все личинки располагались в верхнем слое, не глубже 3 см, так как далее была плотная глина.

1—3 августа в Лужках на том же озере личинки собирались при помощи двойного сита. Под кустами ив, на которых была расположена основная масса кладок, была небольшая заросль стрелолиста. Она имела вид узкой, вытянутой вдоль берега ленты (площадью около 1 м^2), на расстоянии 0,5 м от берега при глубине воды в этом месте 0,4—0,5 м. Были выбраны и промыты кочки, образованные корнями стрелолиста. Результат сбора:

3	личинки	II	возраста,
9	»	III	»
64	»	IV	»
26	»	V	»
Всего 102 личинки			

Произведенные сборы личинок *Ch. relictus* позволяют сделать следующие заключения.

Плотность личинок *Ch. relictus* в местах массового выплода очень велика, что объясняется их питанием детритом. Хищные личинки *Tabanus* никогда не имеют такой высокой плотности (Олсуфьев—1938, Скуфьин—1948).

Личинки *Ch. relictus* не отходят далеко от уреза воды и концентрируются по существу на узкой полосе. Нахождение массы куколок в 3 м от воды объясняется тем, что в связи с более высоким уровнем воды во время весеннего паводка и задержкой ее в данном месте, первые выходящие из водоема личинки сосредоточились здесь. В дальнейшем численность куколок (личинок не было найдено) здесь не увеличилась, а, наоборот, уменьшилась. Вблизи же воды количество куколок увеличивалось (3 июня).

Локализация личинок вблизи воды наблюдается и у *Ch. caecutiens*. Олсуфьев пишет (1938), что личинки этого златоглазика не были найдены дальше 1 м от уреза воды, причем в некоторых случаях плотность заселения доходила до 50—70 личинок на 1 м^2 поверхности берега.

К концу лета имаго *Ch. relictus* можно одновременно найти личинок всех возрастов. Около трети личинок последнего сбора составляли личинки V возраста, повидимому, вышедшие из яиц, отложенных в первую поло-

вину лёта. Следовательно, через два месяца после выхода из яиц они находились уже в последнем возрасте. Больше половины личинок этого сбора проходило IV возраст и, наверное, вышли из яиц, отложенных во вторую половину массового лёта, когда было наибольшее количество кладок. К началу зимы эти личинки успеют еще перелинять, и большинство их вообще будет зимовать в последнем возрасте, остальные же, скорее всего, в IV возрасте.

Аналогичные данные получены для *Ch. rufipes*. В Лужках 21 июня на береговой полосе лесного озера (в 50 см от воды) были найдены в гниющей листве 3 личинки V возраста, 6 куколок и 4 пустых куколочных шкурки. Научной сотрудницей Клязьминского государственного заповедника З. Н. Сидоровой нам были предоставлены две пробы, взятые со дна лесных озер на глубине 1 м. В пробе от 4 октября было 4 личинки *Ch. rufipes*, 2 из них IV возраста и 2—V возраста; в пробе от 25 декабря—3 личинки V возраста. Отсюда можно сделать вывод, что *Ch. rufipes* зимует в водоемах в последних возрастах личинки.

Повидимому, личинки большинства видов *Chrysops* ведут водный образ жизни, в отличие от *Tabanus*, личинки которых обычно быстро выходят из воды и развиваются в почве на суше.

Весной личинки *Ch. relictus* заканчивают свое развитие и выходят в почву для окукливания. Неодновременный, растянутый выход личинок обеспечивает продолжительный лёт имаго. Перед началом и в начале лёта (26 мая—3 июня) плотность личинок, находящихся в почве, составляла более 150 на 1 м².

К началу снижения численности имаго плотность личинок снизилась, но все же оставалась высокой (около 100 на 1 м² 5 июля).

Характерно при этом, что в сборе от 5 июля не было куколок. Может быть, это связано с тем, что личинки слепней имеют в некоторых случаях двухсезонный цикл развития.

В опытах Олсуфьева (1938) часть личинок *Ch. caecutiens*, собранных весной, не окуклилась и осталась в диапаузирующем состоянии.

Возникновение этой особенности он объясняет приспособлением слепней к годичным колебаниям погоды. Без этого приспособления годы, неблагоприятные для лёта слепней, могли бы отрицательно отразиться на их численности.

* * *

Среди наших видов слепней *Ch. relictus*, известный как переносчик туляремии, является очень распространенным и массовым; поэтому выводы, вытекающие из проделанной нами работы, имеют несомненное практическое значение. Они сводятся к следующему:

1. Лёт *Ch. relictus* длится на протяжении 2 месяцев (наиболее массовый 20—25 дней), что превышает продолжительность лёта большинства других видов слепней.

2. Основными местами выплода *Ch. relictus* служат крупные водоемы, имеющие открытую водную поверхность (заводи рек, пойменные озера). Каждый вид *Chrysops* нуждается, повидимому, для выплода в водоеме определенного типа.

3. Кладки *Ch. relictus* размещаются над водой, преимущественно на нижней стороне листьев береговой и водной растительности. Свежие кладки встречаются на протяжении всего лёта (наибольшее число их— во второй половине массового лёта). В местах массового выплода наблюдается высокая концентрация кладок.

4. Личинки *Ch. relictus* развиваются и зимуют в грунте водоемов. Не будучи хищными, личинки питаются детритом, и поэтому в местах массового выплода плотность их бывает чрезвычайно высока.

5. Окукливание личинок происходит весной в почве недалеко от воды в пределах узкой (около 1 м) береговой полосы. Плотность личинок и куколок перед началом и в начале лета достигает 150 на 1 м².

6. Имаго *Ch. relictus* концентрируются вокруг мест выплода в радиусе около 1 км. Наибольшая численность наблюдается непосредственно около водоемов, которые являются местами выплода. Это обстоятельство увеличивает заражаемость *Ch. relictus* бактериями туляремии, ввиду совпадения мест выплода *Ch. relictus* со станциями обитания водяной крысы.

7. Большая концентрация кладок *Ch. relictus* на известных объектах, высокая численность личинок в местах массового выплода, распределение личинок и куколок вблизи поверхности почвы при весьма узкой локализации — все это делает вполне возможным организацию и проведение систематической борьбы с этим вредным видом слепней.

Поступила в редакцию
28.7.1950 г.

Кафедра
энтомологии

ЛИТЕРАТУРА

Боженко В. К вопросу о роли комаров (*Culex arcticus*), как храни-телей и передатчиков туляремии, Вестник микробиол., эпидемиол. и паразитол., 15, вып. 3—4, 1936.

Боженко В. Слепни *Chrysops* как переносчики туляремии, Журн. микробиол., эпидемиол. и инфекц. болезней, вып. 12, 1941.

Боженко В. и Елизарьева. Обнаружение спонтанно зараженных *Bacterium tularense* слепней-златоглазиков *Chrysops relictus* и комаров *Aedes* в природных очагах, Известия АН Казах. ССР, серия паразитол., вып. 6, 1948.

Некрасов А. Наблюдения над кладками пресноводных животных, 3. Кладки *Chrysops* sp. и *Enochrus (Philydrus) quadripunctatus*, Рус. зоол. журн. 7, № 4, 1927.

Олсуфьев Н. Слепни СССР (фауна, биология, медико-ветеринарное значение, меры борьбы), Диссертация на степень доктора биол. наук, рукопись (ВИЭМ), 1938.

Олсуфьев Н. Видовой состав и сезонная динамика численности кровососущих двукрылых в дельте Волги и их возможная роль в эпидемиологии туляремии, Зоол. журн., т. XVIII, вып. 5, 1939.

Олсуфьев Н. и Голов Д. К вопросу о роли слепней и дождевки в эпидемиологии туляремии, Мед. журн. Казахстана, № 4—5, 1935.

Романова В. Роль кровососущих двукрылых в эпидемиологии туляремии, Журн. микробиол., эпидемиол. и иммунобиол. № 7, 1947.

Сомов П., Романова В. и Данилова М. Слепни *Tabanidae* как переносчики туляремии, Известия Ростовск. ин-та микробиол. и эпидемиол., XXVIII, 19, 1941.

Скуфьин К. К экологии слепней Воронежской области, Зоол. журн., т. XXVIII, № 2, 1948.

Скуфьин К. Материалы по исследованию мест выплода слепней (*Tabanidae*) в окрестностях Воронежа, Зоол. журн., т. XXVIII, вып. 6, 1948.

